

**К ВНЕДРЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕДИАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ**

Туракулова Сайёра Толиббаевна

к.ф.н., Ташкентский филиал МГИМО, доцент

sayyora_turakulova@mail.ru, 97 768-84-05

Аннотация: Разумное внедрение нестандартных методических подходов в образовательный процесс стимулирует внутренний интерес и вовлеченность студентов, активизирует аналитическую деятельность и напрямую влияет на совершенствование навыков устной и письменной коммуникации на уроках иностранного языка.

Annotatsiya: Ta'lim jarayoniga nostandart metodik yondashuvlarni oqilona joriy etish talabalarning ichki qiziqishi va jalb etuvchanligini rag'batlantiradi, tahliliy fikrlash faoliyatini jonlantiradi hamda chet tili darslarida og'zaki va yozma muloqot ko'nikmalarini takomillashtirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Abstract: The judicious implementation of non-standard methodical approaches in the educational process stimulates students' intrinsic interest and engagement, activates analytical thinking, and directly influences the improvement of oral and written communication skills in foreign language classes.

Ключевые слова: нестандартное мышление, методический прием, персонализация обучения, метод «Kopfstand», языковое посредничество, развитие продуктивной речи, медиативная компетенция.

Kalit soʻzlar: nostandart fikrlash, metodik usul, ta'limni personallashtirish, "Kopfstand" metodi, til vositachiligi (mediatsiya), mahsuldor nutqni rivojlantirish, mediaktiv kompetensiya.

Keywords: non-standard thinking, methodical approach, personalization of learning, "Kopfstand" method, language mediation, productive speech development, mediation competence.

Современные реалии диктуют необходимость глубокой трансформации всей образовательной парадигмы. Перед преподавателями языковых дисциплин сегодня стоит серьезная задача, требующая переосмысления привычных подходов и интеграции инновационных инструментов в повседневную практику. Как известно, ключевым ориентиром в обучении иностранным языкам выступают «Общеввропейские компетенции владения иностранным языком». Данный стандарт претерпел существенные изменения в 2018 году, а его немецкоязычная версия («Begleitband») увидела свет в 2020 году.

Одним из фундаментальных нововведений обновленного документа стало признание важности «Mediation» (языкового посредничества). Произошел концептуальный сдвиг: вместо классической триады или тетрады изолированных навыков методисты выделили четыре сквозные формы речевого взаимодействия: рецепцию, интеракцию, продукцию и медиацию (Rezeption, Interaktion, Produktion, Mediation). [3:42].

Включение медиации в число базовых видов речевой деятельности продиктовано требованиями времени: обучающиеся должны не просто воспринимать текст, но глубоко осмысливать его и уметь адаптировать

информацию для третьих лиц. Особое место здесь занимает формирование плюрикультурной и многоязычной личности.

Стоит подчеркнуть, что фокус внимания исследователей сместился с сугубо лингвистической грамотности на развитие способности функционировать в условиях глобального поликультурного пространства. Для сравнения, в более ранних классических руководствах (например, «DaF unterrichten. Basiswissen Didaktik») [1:23] ключевой целью называлось лишь достижение аутентичного говорения в стандартных ситуациях общения, тогда как многокультурный аспект практически игнорировался.

После официального признания медиативной компетенции в научной среде началось активное обсуждение ее дескрипторов. В частности, П. Хартвич исследовала специфику внедрения этих стандартов на примере польских средних школ. [4:36]. В свою очередь, Д. Райманн высказал ряд критических замечаний, анализируя реальные границы и объемы применения медиативных заданий на занятиях иностранных языков. [6:12].

Формирование медиативных навыков не ограничивается первичной переработкой данных. Студентам необходима последующая аналитическая работа: участие в дебатах, интерпретация прочитанного и аргументированное выражение собственной позиции. Подобный уровень подготовки недостижим без опоры на критическое мышление. Практическим подспорьем здесь могут служить современные сборники игровых заданий, такие как пособие С. Даум («44 Mediationsspiele...»), где упражнения четко дифференцированы по типам посредничества: работа с текстами, идеями или концепциями [2:6-7].

Несмотря на обилие теоретических разработок, в реальном учебном процессе эти техники используются спорадически, и развитие качественной устной и письменной речи по-прежнему остается главной трудностью для педагогов.

Решить эту проблему помогает интеграция приемов критического мышления. Среди модификаций классического брейнсторминга отлично зарекомендовала себя реверсивная техника, известная как «Kopfstandmethode» («метод перевернутой задачи»).

Обычно погружение в новую тему начинается со сбора первичных ассоциаций, однако именно на этом этапе студенты часто испытывают ступор и не могут сформулировать мысль. Страх высказать ошибочное суждение блокирует речевую активность.

В такой ситуации помогает инверсия учебной задачи. Преподаватель просто разворачивает исходный вопрос зеркально. Например, изучая тему «Общество потребления» [5:124], вместо стандартного вопроса: «Как мотивировать людей покупать меньше вещей?», педагог ставит задачу противоположным образом: «Что нужно предпринять, чтобы заставить людей покупать еще больше?». Подобная провокационная и игровая формулировка снимает психологические барьеры, вызывает живой интерес аудитории и резко увеличивает скорость генерации идей.

Накопленный массив предложений затем подвергается коллективному разбору и анализу. Данные идеи служат отличным фундаментом для последующих письменных эссе или устных дискуссий. Такой подход убирает скованность, раскрепощает творческий потенциал учащихся и напрямую

способствует формированию их комплексной коммуникативной компетенции.

Список использованной литературы

1. Brinitzer M. u.a. DaF unterrichten: Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. – Stuttgart: Ernst Klett: 2015.
2. Daum, S. 44 Mediationsspiele für Partner-und Gruppenarbeit. – Stuttgart: Ernst Klett: 2022.
3. Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen. lernen, lehren, beurteilen. Begleitband. – Stuttgart: Ernst Klett: 2020.
4. Hartwich, P. Mediation im Fremdsprachenunterricht – die neuen Deskriptoren des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen zum Bereich Mediation und ihr Potenzial für den DaF-Unterricht an polnischen Schulen // Studia Translatorica. – Polen, Uniwersytet Wrocławski, 2020, S.35-50
5. Koithan, U. u.a. Aspekte neu. Lehrbuch. B 1 plus. – Stuttgart: Ernst Klett: 2017.
6. Reimann, D. Sprachmittlung – Mediation im Fremdsprachenunterricht:
7. Kompetenz und Bildungsziel // Babylonia Journal of Language Education. – №. 3(1). – 2020, S.12-23.